

Desafios da comunicação digital: criatividade e flexibilidade

Challenges of digital communication: creativity and flexibility

Wilton Garcia¹

Resumo

Este texto aborda a produção emergente do Laboratório de Comunicação Tecnológica – #Labtec – da Fatec Itaquaquecetuba, do Centro Paula Souza [CPS]. Apoiada pela Fundação do Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo [Fapesp], a pesquisa relaciona comunicação, educação e tecnologia, a partir de *estudos contemporâneos*, ressaltados como produção de conhecimento, produção de subjetividade e produção de informação. E promove noções de criatividade e flexibilidade como categorias discursivas para gerar desafios da comunicação digital. Os resultados são divulgados nas redes sociais.

Palavras-chave: Comunicação Digital, Criatividade, Flexibilidade, Laboratório de Comunicação Tecnológica.

Abstract

This text aims to address the emerging production of the Technological Communication Laboratory – #Labtec – at Fatec Itaquaquecetuba, at Centro Paula Souza [CPS]. Supported by the São Paulo Research Foundation [Fapesp], the research relates communication, education and technology, based on *contemporary studies*, highlighted as knowledge production, subjectivity production and information production. It promotes notions of creativity and flexibility as discursive categories to generate digital communication challenges. The results are published on social media.

Keywords: Digital Communication, Creativity, Flexibility, Technological Communication Laboratory.

Resumen

Resumen

Este texto aborda la producción emergente del Laboratorio de Comunicación Tecnológica – #Labtec – de Fatec Itaquaquecetuba, en el Centro Paula Souza [CPS]. Apoyada por la Fundación de Investigación de São Paulo [Fapesp], la investigación relaciona comunicación, educación y tecnología, a partir de *estudios contemporáneos*, destacados como producción de conocimiento, producción de subjetividad y producción de información. Y promueve las nociones de creatividad y flexibilidad como categorías discursivas para generar desafíos de comunicación digital. Los resultados se publican en las redes sociales.

Palabras clave: Comunicación Digital, Creatividad, Flexibilidad, Laboratorio de Comunicación Tecnológica.

Résumé

Résumé

Ce texte aborde la production émergente du Laboratoire de Communication Technologique – #Labtec – de Fatec Itaquaquecetuba, au Centro Paula Souza [CPS]. Soutenue par la Fondation de Recherche de São Paulo [Fapesp], la recherche relie la communication, l'éducation et la technologie, sur la base d'études contemporaines, mises en avant comme la production de connaissances, la production de subjectivité et la production d'informations. Et il promeut les notions de créativité et de flexibilité en tant que catégories discursives pour générer des défis de communication numérique. Les résultats sont publiés sur les réseaux sociaux.

Mots clés: Communication Numérique, Créativité, Flexibilité, Laboratoire de Communication Technologique.

¹ Artista Visual, Doutor em Comunicação pela USP, Professor da Fatec Itaquaquecetuba, e-mail: 88wgarcia@gmail.com

A primeira frase do livro *O Averso da pele* (Tenório, 2020) serve de prenúncio estratégico para introduzir o que se segue: iniciar é partir sem parâmetro, sem diretriz. Não se sabe ao certo que vem por aí. Apenas quem propõe a escrita, o autor, que contém domínio. E, provavelmente, epígrafe em qualquer texto cumpre essa função estilística, de um despertar poético por boas novas, com a promessa saudável da escrita à leitura cativante.

O que convida o sujeito aos confrontos crítico-reflexivos de seu posicionamento de mundo com *estudos contemporâneos* (Agamben, 2009, 2015; Canclini, 2016; Eagleton, 2022, 2021; Gumbrecht, 2015; Pelbart, 2013), no fluxo representacional entre atualização e/ou inovação. Nesse sentido, a troca de informação (*in loco*) como desafio da comunicação digital possibilita abertura para as demandas das tecnologias emergentes, as quais convergem em produção de conhecimento, subjetividade e informação.

Estrategicamente, a manifestação do pensamento criativo e flexível alterna a instabilidade de registros ampliados, na expectativa de documentar efetivamente qualquer atividade, se valendo de anotações realizadas. Portanto, trata-se de promover um contexto reflexivo, conceitual e crítico entre noções de criatividade e flexibilidade. Em formato ensaio (Meneghetti, 2011; Canclini, 2016), tal pressuposto apresenta criatividade e flexibilidade, como categorias discursivas, ao contextualizar espaços e/ou estados (de reflexão e ação).

Desse modo, surge uma situação a se questionar como problema de pesquisa no referido texto: como orientar a comunicação digital, atualmente, para uma experiência criativa e flexível?

A ideia, assim, é disseminar alguns processos criativos produzidos pelo #Labtec [Fatec, Fapesp], como atividade acadêmica de investigação científica e tecnológica que provoca transversalidades interculturais entre estudantes, docentes e pesquisadores. E, com isso, capacitar os/as participantes desse laboratório, a respeito da diversidade cultural em sua pluralidade. O compromisso é ser um embrião de novas ideias.

Realizadas essas notas preliminares, o presente trabalho está dividido em quatro tópicos: Do #Labtec; Da criatividade; Da flexibilidade; e Do Desfecho. São tópicos que contextualizam alguns desafios da comunicação digital.

Do #Labtec

A criação de um Laboratório de Comunicação Tecnológica #Labtec (como Sala Maker ou FabLab), em uma instituição de ensino superior (IES) como a Faculdade de Tecnologia [Fatec] Itaquaquecetuba, no Estado de São Paulo, promove a formação tecnológica e profissional, ao ativar a produção de conteúdo de estudantes nas redes sociais da internet. Experimentar é a palavra de ordem como prática empírica desdobrada na produção de conhecimento, subjetividade e informação. O que envolve atualização e inovação com dinâmicas comunitárias.

A proposta do #Labtec é ampliar, estrategicamente, a experiência digital de estudantes e docentes da referida IES, ao examinar as necessidades de uma rede de agenciamento/negociação com a prática criativa, como ação inclusiva, para dirimir desigualdades econômicas e socioculturais na região. Ou seja, é fomentar uma investigação que visa a atualizar o processo de ensino-aprendizagem de uma educação tecnológica preocupada com a profissionalização no mercado de trabalho.

Assim, o #Labtec incentiva a criatividade e a flexibilidade de estudantes e docentes para produzirem conteúdos (entrevista e depoimento com fotografia, vídeo, animação), a serem publicados na internet (blogosfera e redes sociais: em *posts*, *podcasts*, *lives on line*, NFTs [*Non-fungible Token*], vídeos). Por certo, isso pretende beneficiar os/as envolvidos/as na pesquisa com a demanda de Iniciação Científica (IC).

Para fomentar o referido escopo, aprovado pela Fapesp (2023-2025), a criação desse Laboratório permeia exigências mínimas de equipamentos tecnológicos atualizados que abastece a produção de conteúdos experimentais nas redes sociais. O que solicita atenção para a aquisição dos materiais tecnológicos. Enfatiza-se que, como ação inclusiva ao desenvolvimento de produtos digitais, fomentou-se um ambiente propício para que estudantes e docentes possam acessar, experimentar e desenvolver atividades tecnológicas de produção de conteúdos para internet, em diferentes perspectivas.

Portanto, esta proposta de criação do #Labtec inaugura a geração e a sistematização de determinado banco de dados da nossa IES como acervo institucional. Ou seja, a organização e a sistematização de informação contribuem para o fortalecimento da IES. E, por assim dizer, isso abre caminho para futuros projetos de pesquisa financiados com recursos públicos. E os resultados do #Labtec devem ser divulgados nas redes sociais.

Da criatividade

A criatividade deve ser vista/lida como processo social de desenvolvimento intelectual (idealizável) e prático (realizável), abrangendo uma solução criativa perspicaz. Por isso propõe algo novo: são atividades coordenadas com determinados recursos, a objetivar uma abrangência que assimila novos resultados. “A criatividade pode ser definida como um processo de criação, que busca produzir ideias novas, visando o aspecto da originalidade” (Unctad, 2010, s/p). O inédito diverge do senso comum para buscar o alcance estratégico de sua singularidade. Assim, gera valor econômico e simbólico (Catmull, 2014).

Uma produção criativa torna-se reconhecida na medida em que se percebe o fluxo de linguagem distinguindo-se da representação do comum (comunitário, comunidade), para promover valores de alcance inimaginável. A (re)dimensão das coisas no mundo são amparadas por esse tipo de provocação criativa e submerge a compreensão imediata da natureza humana do sujeito contemporâneo (Eagleton, 2022; Oliveira, 2016; Pelbart, 2013). Para Morin (2020, p. 57), “a criatividade do universo físico é sistêmica: os sistemas, derivados da associação organizadora de constituintes diversos, criam emergências, qualidades novas e desconhecidas dos elementos isolados”. De maneira sistêmica, a criatividade impulsiona o mundo e sustenta a chegada da novidade.

Seria criar novidade – algo que está *por vir* (Agamben, 2009) – para ajudar a enriquecer a expressão de produtos, marcas e/ou serviços, pois criatividade é ir além do ordinário em busca do extraordinário, assegurando um alvo inesperado. Assim, a criatividade altera o corriqueiro, estrategicamente, com o fazer diferente. Ao alterar os procedimentos com a criatividade, esse fazer diferente alterna o cognoscível trazendo à tona a expressão viva do singular que a(di)ciona o peculiar (Eagleton, 2022; Masi, 2000; Pelbart, 2013).

Da invenção à descoberta (e vice-versa), a prática criativa ocasiona frequentemente um padrão inusitado, levantando a divergência do que já está dado. Acrescenta-se um ponto novato como embate, porque provoca mudança. No surgimento do desconhecido, uma ideia (re)inventa a ordem do dia, para além de mero significado trivial. Por isso, a criatividade renova o repertório de possibilidades. Talvez, a criatividade possa (re)arranjar uma solução capaz de subverter a tradição, ao trazer para o centro do debate acerca da nova informação (Canclini, 2016; Masi, 2000).

A criatividade, nesse caso, agrega valor quando aponta para a prática criativa como escopo que ressignifica um espaço e/ou um estado (de reflexão e ação). Nas palavras de Masi (2000, p. 148), ao escrever sobre o ócio criativo, “a plenitude da atividade humana é alcançada somente quando nela coincidem, se acumulam, se exaltam e se mesclam o trabalho, o estudo e o jogo; isto é, quando nós trabalhamos, aprendemos a nos divertirmos, tudo ao mesmo tempo”. Para o referido, pensar e agir fazem parte do processo criativo, uma vez que a reflexão se estende à ação para alcançar o grau de excelência recomendado. Caso contrário, a prática seria apenas uma feitura de baixo impacto, cujo parâmetro (re)dimensiona explosões de ideias criativas (*insights*), a (re)formular a vida com o que extravasa e transborda os limites, porque metaforicamente quebra a fronteira.

A instância criativa convoca “novos/outros” paradigmas nos sistemas produtivos na atualização da execução operacional. Todavia, a criatividade se desenrola no cotidiano para acelerar a vida, diante de aspectos intrínsecos e extrínsecos que transformam a qualidade dos resultados: experimentar novas possibilidades para oferecer aprimoramento/aperfeiçoamento. Por isso, interessa focar em estratégias discursivas criativas que se associam à informação de qualidade. Por exemplo, as diferentes tecnologias da comunicação digital precisam estar atentas às atualizações e/ou às inovações com práticas criativas, que circulam na internet, para garantir adequação ao fluxo da informação, acrescentando modificações pertinentes (Canclini, 2016; Gumbrecht, 2015).

Para Faria (200, p. 105), “o progresso de uma organização, como é sabido, está na criatividade de todos os indivíduos”. Se considerada como capital simbólico, a criatividade eleva sua potência para alcançar melhorias. Tal potência (inter)media experimentações poéticas – exercícios que exploram estímulos criativos de *briefing*, *brainstorm* e *design thinking* – em sua viabilidade projetual (Sant’Ana, 2014; Kolko, 2018). Alterar o modo de gerir implica rever a experiência para além do lugar comum. Seria elevar o padrão, fora do comum, para potencializar a realização de qualquer atividade em si, na expectativa de atingir um nível de alta performance (Grove, 2020).

Provavelmente, a criatividade é uma geração interna (reflexiva, intuitiva, racional) do sujeito, em sua natureza subjetiva, para pensar coisas novas e aplicar, como forma de alavancar soluções criativas. Seria a conceitualização complexa de realidade, existência e verdade. E, então, se utiliza de artimanhas, com empenho e sagacidade, na procura eficaz pela vantagem competitiva, acima da média.

Da flexibilidade

E se a flexibilidade expressa excelente condição adaptativa de fácil manuseio, percebe-se que as múltiplas habilidades (agilidade, destreza, elasticidade, leveza, maleabilidade, plasticidade, versatilidade) suscitam a distensão do sujeito para lidar com percalços no cotidiano. Paradoxalmente, a flexibilidade convida a todos/as para se (re)posicionar no mundo, como a empatia – a se colocar no lugar do/a outro/a, em qualquer tribulação (Gumbrecht, 2015). Alargar os parâmetros e as diretrizes.

Assim, a flexibilidade reestabelece uma posição, na medida em que se estende, em momentos providenciais, para agenciar/negociar uma situação crítica (Pelbart, 2013). Ser maleável é ser flexível, visto que a maleabilidade não permite uma posição fixa, a combinar equilíbrio. Pelo contrário, a ideia de agilidade e/ou elasticidade altera as destrezas do sujeito com flexibilidade para se perpassar por diferentes pontos pessoais, sociais e/ou profissionais. Uma ação flexível indica a capacidade de constituir variantes plásticas de adaptação, as quais não são estáticas, como elos fundamentais de um sistema produtivo, em constante transformação. Adaptar, assim, seria incorporar as adversidades para compor com o grupo social, na esperança de assentar ideias que comungam coletivamente. Ou seja, a adaptação flexível seria estar em sintonia com algo maior, como encaixe discreto e eficiente que acarrete a acomodação necessária, sem ser percebida.

Do ponto de vista dinâmico, a flexibilidade elabora novas aberturas sistêmicas a partir de um convite ao ato inclusivo que valoriza o sujeito e sua sujeição (inter)subjetiva. Do ponto de vista prático, a flexibilidade traz a amplitude percepto-cognitiva, alarga os parâmetros e esmiúça o olhar que favorece a experiência contemporânea (Canclini, 2016; Gumbrecht, 2015; Pelbart, 2013). A flexibilidade, assim, (re)articula os argumentos entrecruzados de dados, os quais são traduzidos em informação para agenciar/negociar qualquer potencial recursivo. Isso implica ponderar fatores que impactam nas demandas. O que elabora novas aberturas no horizonte como ato inclusivo.

Conforme já observado neste ensaio, há um ponto flexível da expressão humana quando se trata de diversidade e pluralidade que se traduzem por alternativas, para além do lugar comum (Canclini, 2016). Uma disposição profissional flexível mostra mudanças, pois acompanha a perspectiva criativa de desdobramentos necessários, os quais alavancam seus próprios critérios. E surgem situações transversais de modificações que se implementam com o foco na vantagem competitiva.

Diante de tamanha heterogeneidade como diversificação de resultados, a flexibilidade contribui para a tomada de decisão em circunstâncias especiais de mudanças e/ou incertezas (Morin, 2020), cujo valor está na atitude para se adaptar à realidade abordada no ambiente criativo. Segundo Faria (2009, p. 76), “a flexibilidade é propiciada pela possibilidade de produção de qualquer modelo ou tipo dependendo da demanda, já que todo o processo responde ao controle integrado da manufatura”. Em outras palavras, o fio condutor de um propósito flexível agiliza um tecido maleável para formatar resultados recorrentes – a serem explorados futuramente – como desenvolvimento constante (um *work in progress*). Seria tentar (re)alinhar, eminentemente, o que escapa ao sistema hegemônico (Eagleton, 2022).

No entanto, a noção de flexibilidade auxilia na capacidade de filtrar e (re)alocar determinados estímulos, distante do que se denomina tradicional (conservador), ao se deparar com situações que solicitam (re)ajustes no posicionamento (Pelbart, 2013). Ao (re)ver os pontos alcançados, tal desfecho flexível recupera a informação veiculada, procurando produzir uma síntese eficaz capaz de armazenar o que se destaca como planejamento para execução futura. Repito: a fluidez da informação manifesta-se deslizante com (re)articulações dinâmicas de uma comunicação digital.

Diante de cenários complexos e em constante mudança, as informações têm se apresentado de maneira cada vez mais assimétrica e volátil. Isso reforça a relevância do gestor do conhecimento para mapear conhecimentos críticos, dar suporte a atividades de compartilhamento de conhecimento, contribuir com a manutenção ou criação de redes de conhecimento ou comunidades de práticas, de modo a fazer o conhecimento mais atualizado fluir na organização e contribuir com a tomada de decisão assertiva (Macedo et al, 2021, p. 128).

Quando se trata de gestão do conhecimento, conforme essa citação, a produção e a distribuição de dados com a cultura digital e as tecnologias emergentes, por exemplo, agilizam a produção de informação para garantir um retorno que possa dinamizar os procedimentos da comunicação digital. Com isso, a flexibilidade pode ser notada como espaço de agenciamento/negociação necessária para as (re)articulações dinâmicas no sistema produtivo contemporâneo.

Isso é, não se trata diretamente de um “vale tudo”, com ponderações elásticas na atuação tecnológica da comunicação digital. Dessa maneira, a adaptabilidade das pessoas ancora-se na flexibilidade e na ética (Arvantis, Seliger, Stucki, 2016).

Do Desfecho

Se, para Hui (2020, p. 72), “será difícil, senão impossível, desenvolver um pensamento filosófico contemporâneo à nossa situação sem que tenhamos examinado essa relação íntima entre filosofia e tecnologia”, apontamentos transformadores de uma comunicação digital geram novas formas de produção, consumo e distribuição da informação. E isso afeta tanto a ideia de comunicação quanto as práticas e técnicas utilizadas pelas tecnologias emergentes. O que faz a gente repensar o ideal de comunicação na atualidade, sobretudo quando se trata da comunicação digital.

Se, nesse contexto, a criatividade deve ser considerada como processo contínuo de estágios novos que surgem, a flexibilidade consiste no fluxo relacional entre realidade e representação. Por um lado, a criatividade permite a ruptura com padrões estabelecidos e a geração de novas formas de expressão e interação. A prática criativa ressignifica o eixo comum e oferece qualidade nas atividades profissionais. O que se projeta como iniciativa inovadora, porque propõe novas ideias. Por outro, a flexibilidade possibilita a adaptação a diferentes contextos e demandas, ao levar em consideração a diversidade de vozes em sua pluralidade performativa. A flexibilidade desdobra-se em saberes e fazeres (e vice-versa), ao fomentar uma discussão consistente capaz de suscitar e/ou subsidiar novas investigações da produção de conhecimento, subjetividade e informação. Isto é, a flexibilidade provoca transformações, alterando as atividades a favor de *insights* inovadores (Catmull, 2014).

Indubitavelmente, o #Labtec corresponde a maneira coletiva de envolver equipes para trabalhar a colaboração em diferentes experimentações poéticas que desafiam a comunicação digital. Admitir os esforços de grupos de trabalho implica fortalecer uma abordagem inclusiva, cuja capacidade de esboçar resultados cooperados comprometidos e responsáveis com ganhos. E, assim, o contorno colaborativo expõe o escopo entre bônus e ônus. Em sintonia com a atualidade e a inovação, no âmbito das tecnologias emergentes, a comunicação digital faz a gente (re)pensar as modificações necessárias no modo agir, para equacionar as possibilidades de produção.

De modo geral, a discussão confronta as proposições de uma comunicação digital, em prol de examinar possíveis resultantes entre conhecimento, subjetividade e informação. Tal comunicação reconhece as transformações dos sistemas produtivos acompanhando as mudanças e a novidade. O que reifica a vida, porque atua com o inesperado.

Referências

- Agamben, G. (2009). **O que é contemporâneo?** e outros ensaios. Chapecó: Argos.
- Agamben, G. (2015) **Meios se fim:** notas sobre política. Belo Horizonte: Autêntica.
- Arvantis, S.; Seliger, F.; Stucki, T. (2016). The relative importance of human resource management practices for innovation. **Economics of Innovation and New Technology**. v. 25, p. 01-32. Disponível em: <https://acesse.dev/VFFRI>. Acessado em: 22 mar 2024.
- Canclini, N. G. (2016). **O mundo inteiro como lugar estranho**. São Paulo: EdUSP.
- Catmull, E. (2014). **Criatividade S.A.** Rio de Janeiro: Rocco.
- Eagleton, T. (2022). **Sobre o mal**. São Paulo: editora Unesp.
- Eagleton, T. (2021). **O sentido da vida**. São Paulo: editora Unesp.
- Faria, J. H. (2009). **Gestão participativa:** relação de poder e de trabalho nas organizações. São Paulo: Atlas.
- Grove, A. (2020). **Gestão de alta performance**. São Paulo: Benvirá.
- Gumbrecht, H. U. (2015). **Nosso amplo presente:** o tempo e a cultura contemporânea. São Paulo: editora Unesp.
- Hui, Yuk (2020). **Tecnodiversidades**. São Paulo: Ubu.
- Kolko, J. (2018). **Do design thinking ao design doing**. São Paulo: M. Books.
- Macedo, v.; Thurler, I.; Dias, e. F.; Cavalcanti, M. (2021). A transformação digital nas organizações: reflexões sobre as competências de um gestor do conhecimento. **Perspectivas em Gestão & Conhecimento**, [S. l.], v. 11, n. Especial, p. 115–130. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/pgc/article/view/57565>. Acesso em: 24 mar. 2024.
- Masi, D. de. (2000). **O ócio criativo**. Rio de Janeiro: Sextante.
- Meneghetti, F.K. (2011). O que é um ensaio-teórico? **RAC**, Curitiba, v. 15, n. 2, p. 320-332, Mar-Abr, 2011. Disponível em: <http://www.anpad.org.br/rac>. Acessado em: 28 fev 2024.
- Morin, E. (2020). **Conhecimento, ignorância, mistério**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
- Oliveira, D. (2016). Novos protagonismos midiáticos-culturais: a resistência a opressão da sociedade da informação. **REGIT – Revista de Estudos de Gestão, Informação e Tecnologia**. Fatec Itaquaquecetuba. v. 6, n. 2, p. 17-37, jul-dez. Disponível em: http://www.revista.fatecitaqua.edu.br/index.php/regit/article/view/REGIT6-A1/pdf_67.

Acessado em: 28 mar 2024.

Pelbart, P. P. (2013). **O avesso do niilismo**: cartografias do esgotamento. São Paulo: n-1.

Sant'Ana, A. (2014). **Propaganda**: teoria, técnica, prática. 7. ed. São Paulo: Pioneira.

Tenório, J. (2020). **O Avesso da pele**. São Paulo: Cia das etras.

Unctad – United Nations Conference on Trade and Development. (2010). **Creative Economy Report 2010**: a feasible development option. Genebra: UNCTAD/ DITC. Disponível em: http://www.unctad.org/en/docs/ditctab20103_en.pdf. Acessado em: 28 mar 2024.